

Сведения о древних рукописях, типах арабского письма и их различиях.

А.А. Якупов.

Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук
Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, Нукус

Аннотация: Полный каталог всех рукописей на староузбекском языке до настоящего времени не создан. В каталоге Перча 1889 года перечислено 22 таких рукописи, шесть из которых принадлежат произведениям Алишера Навои. В каталоге Манфреда Гетца 1979 года упоминается 31 рукопись на староузбекском языке, шесть из которых связаны с творчеством Алишера Навои. На данный момент оцифрована 21 рукопись из коллекции на староузбекском языке. Лишь три из них — работы Алишера Навои. В данной статье представлены сведения о старинных рукописях, типах арабского письма и их различиях.

Ключевые слова: Старинная рукопись, сведения, арабское письмо, виды, отличие, возникновение.

Abstract: A complete catalog of all manuscripts in the Old Uzbek language has not yet been created. Perch's 1889 catalog lists 22 such manuscripts, six of which are works by Alisher Navoi. Manfred Goetz's 1979 catalog mentions 31 manuscripts in Old Uzbek, six of which are related to the work of Alisher Navoi. At the moment, 21 manuscripts from the collection in the Old Uzbek language have been digitized.

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfimaindex.is-great.org/>

ISSN: 6577-9665

Impact Factor: 7.5

July Vol: 5 Issue: 5

Only three of them are the works of Alisher Navoi. This article provides information about ancient manuscripts, types of Arabic writing and their differences.

Key words: Ancient manuscript, information, Arabic writing, types, difference, origin.

По сравнению с другими восточными рукописями из собрания Берлинской библиотеки рукописи на староузбекском языке изучены меньше. Лишь немногие из них упоминаются в научных лекциях. Однако в последние годы интерес к изучению старых узбекских рукописей возрастает.

Теперь в Интернете можно найти тексты на староузбекском языке. Но из-за огромного размера коллекции потребуется время, чтобы полностью оцифровать все находящиеся в ней документы. «Существуют особые требования и международные нормы по сохранению рукописных источников. Поскольку все части рукописей изготовлены из натуральных материалов, необходимо беречь их от особой температуры, специального света и ультрафиолетовых лучей от солнечных лучей. Это гарантирует сохранение ресурсов на тысячи лет после нас. В то же время чернила на страницах обеспечивают сохранение цветов. Могу сказать, что этот фонд отвечает всем мировым требованиям в этом плане. Хранение ресурсов относится к нескольким отделам. Вышеупомянутый отдел прямого хранения. Следующий раздел — их ремонт: ресурсы естественным образом повреждаются во время использования рукописей. Также могли быть повреждены книги, хранившиеся в разных погодных условиях до передачи в фонд. У людей возникает один вопрос – сколько существует уникальных рукописей? В целом каждая скопированная рукопись уникальна, поскольку дубликатов нет.

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfimaindex.is-great.org/>

ISSN: 6577-9665

Impact Factor: 7.5

July Vol: 5 Issue: 5

Есть и рукописи большого формата, которые вручаются непосредственно руководителям государств и ханам. Они хранятся горизонтально. В зависимости от остроты этих вопросов в свое время написавшему их платили гонорар", - говорит глава фонда.

«Мы не готовим специальных специалистов, которые занимаются реставрацией рукописей»

«Все рукописи, исторические документы и печатные произведения ремонтируются в реставрационной лаборатории, где восстанавливаются редкие ресурсы. Сотрудники в основном являются выпускниками Национального института живописи и дизайна имени Камолиддина Бехзода. Но специального направления по реставрации рукописей нет. В этом смысле подготовка национальных кадров в этом направлении является актуальной. До сих пор мы привлекаем в фонд студентов бакалавриата и магистратуры и готовим специалистов по системе наставник-ученик.

При реставрации исторических документов в первую очередь осуществляется консервационная практика, то есть работа по укреплению бумаги. Затем для склеивания деталей используют специальную японскую бумагу. Это требует от работника большой ответственности, поэтому исходные ресурсы отдаются опытным, квалифицированным, проверенным сотрудникам.

У нас есть специальный проект по ремонту и исследованию исторических документов. Мы составили список из около 5000 исторических источников рукописного фонда и изучили их поврежденные части. В настоящее время работа в этом направлении ведется. "На ремонт одного источника может уйти от 2-3 месяцев до полугода-года", - говорит Шарифжон Исламов. Два

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfimaindex.is-great.org/>

ISSN: 6577-9665

Impact Factor: 7.5

July Vol: 5 Issue: 5

открытия занимают особое место в истории человеческого общества. Одно — открытие хлеба, другое — письмо.

И эти материальные, и духовные изобретения являются основой бессмертия человеческой истории.

Вы не в курсе того, что наш народ издавна пользуется различными письменами. Древние Уйгуры, Орхун-Энасай, Согд и др.

С конца VII века написание Корана стало официальным письмом в науке, искусстве и государственных делах. В результате появилось уникальное упражнение по письму, выполненное в разное время и в разных местах.

были созданы школы каллиграфии, сформировавшие методы. Каллиграфия постепенно соединилась с изобразительным искусством, живописью и резьбой.

В результате на основе арабской графики, под ее красивыми буквами, было создано изящное искусство.

Каллиграфия не так распространена, как арабское письмо, как в других народных письменах.

Потому что, помимо того, что арабское письмо является инструментом социальных сетей, как и алфавиты других народов, оно выполняет ряд функций.

это показатель того, что он не зря становится все более популярным и используется нашим народом уже более 1300 лет.

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfimaindex.is-great.org/>

ISSN: 6577-9665

Impact Factor: 7.5

July Vol: 5 Issue: 5

Арабский алфавит требует глубокого размышления, логического наблюдения, высокого вкуса и утонченности, но это также память и письмо-загадка, требующие силы и памяти.

Если вы не можете ясно мыслить, не пишите никакого текста.

ты не можешь прочитать ни одного слова правильно. В нем воплощены узоры, математика, т. е. математика (счет алфавита), художественно-образительные средства (литературное и словесное искусство), живопись. Вот почему его духовное и умственное воздействие, пробуждающее эмоции и знакомство с красотой, не может не привлечь внимания.

Сурайя Саид, одна из известных каллиграфов, учившаяся в Турции, а затем в Аравии, которая способствовала продвижению искусства каллиграфии на высшие позиции, говорит в своем интервью:

«Первое, что пришло мне на ум, это то, что проходила художественная ярмарка, и ко мне подошел немусульманин и сказал: «Глядя на эти вещи, у меня возникло такое чувство, как будто я молился раньше».

Не всегда можно выразить словами воздействие извне, какие переживания пережил этот человек, но ясно, что что-то произошло. Каллиграфический текст написан тремя типами букв: стихами, хадисами, «наسخ», простыми текстами, «настик»,

главы и названия должны быть скопированы с буквой «suls».

Первой формой арабского алфавита, состоящей из 28 букв, является древний Насхи Хиджази. В этом письме также было написано Мушафи Усману. Позже на этой основе он был скопирован во многих экземплярах.

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfimaindex.is-great.org/>

ISSN: 6577-9665

Impact Factor: 7.5

July Vol: 5 Issue: 5

Основу всех созданных стилей составляют 7 типов букв. Поэтому уместно привести о них краткую информацию.

Буква Мухаккак — большая часть этой буквы написана плоской формой, а остальные части — круглой. Это письмо больше похоже на письма Хиджази и Куфи. Поэтому Ибн Мукла назвал эту букву «Мухаккак» и назвал ее первой среди других букв.

Сульс означает треть или треть чего-либо. Причина, по которой он называется «Сулс Хати», заключается в том, что для него используется треть карандаша или треть карандаша используется больше. Ибн Бавваб был первым, кто придумал графическую основу формы букв сульс на основе точечных измерений.

Буква Райхани произошла от буквы Сулс, и это название было дано потому, что стиль письма этой буквы похож на листья базилика.

Знаменитый каллиграф Ибн Мукла является изобретателем письма насх. После того, как эта буква стала известна, другие буквы были отменены и перестали использоваться. «Дамп-письмо» — это написание рукописного письма маленькой ручкой, которое часто встречается в научной литературе и рукописях. Такое название ему дали потому, что оно написано в маленькой форме, похожей на цифры.

Один из известных каллиграфов Саид Касим написал суру «Ихлас» на рисовом зернышке в письме из пыли и стал изобретателем этого письма.

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfimaindex.is-great.org/>

ISSN: 6577-9665

Impact Factor: 7.5

July Vol: 5 Issue: 5

Половина буквы Тавки состоит из прямых, а половина – закругленных линий. Оно похоже на письмо Хиджази. В прошлом судьи и губернаторы подписывали документы тауки, а указы, письма и рукописи в офисах и судах подписывались тауки.

Одной из особенностей письма Рика является то, что большинство букв пишутся вместе. Рика – это множественное число от слова «рука» и означает «лист бумаги».

Буква Талика на самом деле Рика. Полное письмо было создано из его написания в различных формах. Основоположниками этого письма были каллиграфы Ходжа Таджиддин Сулейман и Абул Олий.

На языке каллиграфов оно называется «Аль-Хутут ас-Саба», что означает «семь букв». Опытные каллиграфы должны знать все эти буквы.

Насталик – это сочетание слов «наسخ» и «талик». Мир Али Хирави и Мир Али Тебризи создали письмо настик на основе этих двух букв. Его еще называют персидским письмом. Многие книги в нашей стране написаны на этом письме.

В меру своих возможностей каллиграфы писали рубаи и четверостишия, газели и стихи-наставления пером джали на бумаге абри бахар, украшенной цветами шафрана и золотыми водными узорами. Их хранили в виде альбомов (альбомов) или вешали на стены гостиницы в стеклянных рамах. Его оценили в несколько сотен золотых монет.

Как мы уже упоминали выше, искусство каллиграфии не ограничивается книгами, наши предки использовали каллиграфию во всех аспектах архитектуры и народного творчества. Внутренний (внутренний) и внешний (внешний) вид зданий украшали хикматомузами, священными словами или

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfmaindex.is-great.org/>

ISSN: 6577-9665

Impact Factor: 7.5

July Vol: 5 Issue: 5

стихами Корана. Наше правительство уделяет этому искусству большое внимание.

Примечательно создание нового стиля уснихата известным каллиграфом пером и пером Хабибулло Салихом. Это письмо называется «Хатти Зухруф Хабибий» или «Хатти Хабибий». Отличие этого рисунка от других декоративных букв в том, что он создается путем добавления очаровательных узоров, букв и точек для создания декоративного изображения.

Конечно, каллиграфы чувствовали природу пера, бумаги и чернил, и необходимость внесения новшеств в арабские буквы придавала им вдохновляющую силу.

В нашем народе есть поговорка: «Если гончар прислушается к приказанию своей воли». Как эта идея применима к каллиграфам? Естественно, что дегрез, делающий котел, должен приложить к нему четыре уха. Ему решать, с какой стороны. Но он обязательно соблюдает расстояние между ушами и их размер. Точно так же каллиграфы могут выразить детальное и непрерывное письмо в наклонной или вытянутой форме, не нарушая при этом первоначальную форму. Необходимо соблюдать правила письма и способы связи, специфичные для каждого письма.

Великие мастера каллиграфии говорили секретарям: «Они выбирают вас, а не буквы». Итак, письмо каллиграфа отражает его личность, вкус, характер и деньги.

Хадис письма называется «нисбул-илм», т.е. полужнание. Чтобы знать это и уметь применять на практике, необходимо быть творческим каллиграфом, а не исполнителем. Вообще существует два типа каллиграфии: один — каллиграф-

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfimaindex.is-great.org/>

ISSN: 6577-9665

Impact Factor: 7.5

July Vol: 5 Issue: 5

каллиграф, другой — каллиграф-каллиграф. В первом основная задача — нарисовать определенную картинку или взять уже готовую и поместить в нее определенное священное писание. С другой стороны, цель состоит в том, чтобы создать изображение, не вытесняя буквы и комбинации букв из их естественного состояния. Это требует большого мастерства и ловкости. Примерами тому являются надписи шахадного слова «Ассаляму алейкум» в форме голубя, «Бисмиллохир-рахмонир-рахим» в форме цветка, «Мухаммад» в форме кувшина и в форме здание с двумя дверями.

Список использованной литературы

1. Аҳмедов Б.А. Ўзбекистон тарихи манбалари. – Тошкент. Ўқитувчи, 2001.
2. Аҳмедов Б.А. Историко-географическая литература. Средней Азии XVI-XVIII в. – Тошкент. Фан, 2001.
3. Муниров Қ. Хоразмда Тарихнавислик. –Тошкент. 2002.
4. Тарихий манбашунослик. Тузувчилар: А.А. Мадраимов, Г.С. Фузаилова. –Тошкент. Фан, 2006.
5. Манбашуносликдан маърузалар мажмуаси. Тузувчи А.А. Мадраимов. –Тошкент: 2001.
6. Ислом энциклопедияси. З.Хусниддинов тахрири остида. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, 2004.
7. Ўзбекистоннинг ислом цивилизациясига қўшган ҳиссаси. Масъул муҳаррирлар: Б.А.Абдуҳалимов, З.И.Мунаваров. –Тошкент, Самарқанд: 2007.
8. Беруний қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. –Тошкент: 1968.
9. Ртвеладзе Э.В. Великий шелковый путь. –Тошкент. 1999.

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfimaindex.is-great.org/>

ISSN: 6577-9665

Impact Factor: 7.5

July Vol: 5 Issue: 5

10. Ҳасаний М. Шарқ кўдёмаларини тавсифлаш ва фихристлаш. –
Тошкент. 2004.